

ИЗ ИСТОРИИ ОБСЕРВАТОРИИ МИРЗО УЛУГБЕКА

Исмаилова Ж.Х.

д.и.н., профессор

Государственный музей истории Узбекистана

«Перед его глазами небо стало близким и опустилось вниз».

А. Навои об Улугбеке

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11153658>

Узбекистан всегда занимал особое место на мировой арене как страна, которая своими великими учеными внесла огромный вклад в развитие мировой науки.

Эпоха Тимуридов известна как эпоха, Ренессанса, запечатленная в летописях истории. Духовное и материальное наследие сотен ученых, деятелей искусства и культуры, поэтов и писателей, живших и творивших в этот период, служит важным ресурсом сегодняшней мировой науки. Великий государственный деятель и основатель централизованного государства Амир Тимур оставил свой след на страницах истории.

Амир Тимур отличался широким умом и размахом интересов. Во время его правления огромное внимание было уделено развитию истории, медицины, астрономии, математики, архитектуры и искусства. Во дворце Амира Тимура собирались музыканты, ораторы, скульпторы, садовники, художники и ремесленники из разных стран мира. Традицию своего деда продолжил государственный деятель, покровитель и основатель науки - Мирзо Улугбек, научные исследования которого привели его к мировым достижениям и открытиям в области астрономии.

С юных лет Мирзо Улугбек воспитывался в научной среде, под влиянием таких астрономов и математиков, как Мавлоно Ахмад и Казизаде Руми. Интерес Улугбека к науке привел к строительству школ и медресе. Великим ученым было построено медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване. Он сконцентрировал преподавателей и ученых в медресе и основал астрономическую школу в Самарканде. Конечно, в создании данной школы большой вклад внесли такие ученые, как Тафтазани, Мавлоно Ахмад, Казизаде Руми, Гиясиддин Джамшид Коши и Али Кушчи. К 1417 году число ученых в Самарканде превысило 100. Среди них были мудрецы, историки, каллиграфы, художники, архитекторы.

Одним из величайших научных достижений Улугбека было строительство обсерватории. Для строительства он выбрал место на возвышении Кухак, чтобы сделать его более устойчивым к землетрясениям. По окончании строительстве в обсерватории начались астрономические

наблюдения. Данная астрономическая школа была признана самой известной школой средневековья.

Имя Улугбека прославлено в V веке эго звездными таблицами, в которых он определил положение 1018 неподвижных звезд. Улугбек с предельной точностью составил звездную карту в "Зидж". К тому же великим ученым было обнаружено явление тонкого отклонения, которое происходит при вращении Земли вокруг своей оси. Им была тщательно изучена теория движения небесных тел. Определил географические координаты 247 городов и поселений. И это было большим событием для средневековой геодезии. Известно, что диаметр головного телескопа обсерватории составляет около 48 метров.

Европейские ученые, такие как Г.Кер, Ж.Делиль, Г.Бигурди, Л.Седийо, Я.Гевелий, являются учеными, которые широко исследовали наследие Улугбека. В то время потребность в подобных научных открытиях в Европе была очень велика.

На протяжении веков произведение Улугбека "Зиджи курагани" неоднократно переиздавалось на нескольких языках мира. Его научные открытия послужили источником вдохновения для литературных публикаций, а также для произведений искусства, написанных поэтами и художниками. Сотни произведений об Улугбеке прославляли его как мудрого философа, справедливого правителя а также творческого наставника. Алишер Навои в эпосе «Фархад и Ширин» в специальной главе «гимн Улугбека» высоко оценил поэтический талант Улугбека, назвав его "ученым сотворившем небо на земле", а в "Маджолис Ун-нафоис" – он высоко оценив поэтический талант ученого отметил, что его творчество будет жить вечно.

Столетия спустя обсерватория Улугбека стала историческим памятником, а ее нынешнее местоположение затерялось ...

С распространением "Зиджи" возрос интерес к личности Улугбека и его обсерватории. Европейские туристы, посетившие Самарканд с этого времени, пытались найти место, где находится обсерватория. Некоторые из них стали склоняться к выводу, что цилиндрический купол в медресе Тиллакари является остатком обсерватории. Это медресе находилось рядом с медресе Улугбека на площади Регистан в Самарканде [1. С.10].

В начале XX века российские ученые работали над его поисками. Среди ученых Русского комитета, проводивших исследования в разных направлениях, были и отечественные исследователи.

Среди них признанный самаркандский каллиграф Абдусаид Махзум, коллекционер Акрам Палван Аскараров, собиратель древностей Мирзо

Абдулло Бухари, краеведы Мухаммад Вафо, Мирзо Абд-ар-Рахман, Абутохирходжа, Мирзо Салимбек и др. Важными помощниками российских ученых стали известные узбекские интеллектуалы – Мухаммад Аминходжа Муками, Саттархан Абдугаффаров, Мухаммад Юсуф Баяни, Закирджан Фуркат [2. С.31].

В нахождении данного памятника в источниках, указана роль археолога В.Л. Вяткина, но не многие знают, что в начале этих процессов велика роль местного каллиграфа Абдусаида Махсума.

“Роль Абу Сайида Максума, сына Абдукаюма Максума, преподавателя медресе Шейбанихана, который был потомком Абу Тохира Ходжи, велика в открытии обсерватории. Абу Сайид Максум, в свое время талантливый каллиграф и художник, болевший коклюшем, по совету и с помощью своих близких отправляется лечение в Алой. Здесь он должен был встретиться с королевой Курбанджан Додхох (1811-1907 гг.) [3. С.5].

Заметив, образование и талант Абу Сайид Махсума, он обращается к нему с просьбой помочь ему сформировать список документов состоящих из пяти сундуков, в которых собрана библиотека и рукописи ее покойного супруга, Андижанского правителя Олимбека, в которых отражены его контакты с Кокандским ханством и соседними ханствами за рубежом. Через некоторое время, когда он выздоравливает и возвращается на Родину, он увозит с собой документы из последнего сундука, которые он еще не успел изучить.

Среди документов его внимание привлекает документ XVII века, в котором говорится, что вдова отказалась от своего поместья в пользу соседней мечети. Он видит, что усадьба была ограниченная холмом Толеъ Расад с четвертой стороны.

Абу Сайид Махсум проинформировал об этом археолога В. Вяткина, который несколько лет трудился в поисках территории обсерватории. И в 1908-1909 годах именно в этом районе начинаются раскопки. Во всём мире не было астрономических приборов, которые по своим размерам могли бы соперничать с грандиозными инструментами улугбековой обсерватории. Царское правительство отпустило на раскопки этого величайшего памятника культуры всего лишь восемьсот рублей [4. С.3].

Во всём мире не было астрономических приборов, которые по своим размерам могли бы соперничать с грандиозными инструментами обсерватории Улугбека. Царское правительство отпустило на раскопки этого величайшего памятника культуры всего лишь восемьсот рублей.

Наконец исследования принесли свои плоды, и обсерватория Мирзо Улугбека была открыта. Это сообщение привлекло внимание ученых со всего

мира. Данная находка действительно явилась убедительным доказательством того, что в первой половине XV века в Самарканде существовала знаменитая обсерватория Улугбека.

Имена русских ученых, изучавших исторические памятники Средней Азии, часто можно встретить в научных кругах, но имена местных жителей и исследователей-любителей, которые передавали им информацию через исторические источники, к сожалению, часто забывались.

Важные источники по историческим памятникам Самаркандского оазиса послужили важным источником для ученых, изучающих данный регион. Одним из них является рукописный труд Абу Тахира ибн Кази Абу Сайида Самарканда “Самария”, посвященный исторической топографии города Самарканд, его окрестностей и древних памятников.

Данная рукописная копия работы была скопирована Абу Сайидом на насталикском письме в русскую газету в декабре 1895 - январе 1896 года, и на основе данной копии В. Вяткин перевел работу на русский язык. Публикация в 1899 году уже получила признание российских историков. В 1896 году ученый-историк Н. Веселовский также получил от Абу Сайида персидскую рукописную копию "Самарии" и опубликовал ее в 1904 году [5. С.2].

Изучение обсерватории было прервано в период первой мировой войны и только в 1941 году изучение ее возобновилось. В этот период, в связи с подготовительной работой великого узбекского поэта, основоположника узбекской литературы Алишера Навои (1441-1501гг.) к 500-летию юбилею, возросло внимание к изучению памятников культуры того времени. С началом Второй мировой войны археологические исследования памятников были приостановлены еще на семь лет. В 1948 году археолог Института истории археологии АН Узбекской ССР Экспедиция под руководством В. А. Шишкина (1893-1966) завершила раскопки, был расчищен и вскрыт фундамент обсерватории и фрагмент здания. Подробный отчет об исследовании обсерватории опубликовал руководитель экспедиции [6. С.15].

Старший научный сотрудник Института астрономии Академии наук Узбекистана О.С. Турсунов в течение 1978-1979 годов измерил основание свода в обсерватории - мраморные доски и подробно описал их. Таких досок было 60, средняя длина которых составляла 80 см, ширина - до 29 см, толщина - от 10 до 20 см, вес - почти 100 килограммов. Следует отметить и то факт, что количество таких камней должно было быть примерно в 2 раза больше, чем у сохранившихся камней, то есть около 100 [7. С.15].

Музеефикация обсерватории была завершена в годы независимости. Но результаты исследований по-прежнему требуют разъяснения многих вопросов.

В настоящее время территория обсерватории и музея стала излюбленным местом тысячи туристов, которые признают основоположника звездной науки Мирзо Улугбека государственным деятелем и покровителем науки, ученым, заложившим фундамент в астрономическую науку.

Литература:

1. Щеглов В.П. Улугбек расадхонаси. Т. 1980 й. 10 б
2. Назирова Н. Н. Центральная Азия в дореволюционном русском востоковедении (деятельность Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии) : дис. ... канд. ист. наук. М., 1984. Лунин Б. В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения. Т, 1979.
3. Юнусов М. Мирзо Улугбек расадхонаси ўрнини ким аниқлаган? /<https://uza.uz/>
4. Улугбек - великий астроном XV века»; Москва; 1950. С. 3.
5. Юнусов М. Мирзо Улугбек расадхонаси ўрнини киманиқлаган? /<https://uza.uz/>
6. Щеглов В.П. Улугбек расадхонаси. Т.1980 й. 15 б
7. Щеглов В.П. Улугбек расадхонаси. Т.1980 й. 15 б